

PEMETAAN PENELITIAN RASIO *NON-PERFORMING LOAN* (NPL) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the research mapping regarding the Non-Performing Loan (NPL) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the NPL ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the NPL ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the NPL ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 750 journal publications regarding the NPL ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the NPL ratio are divided into 4 clusters and 189 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 47 topics around the influence of the NPL ratio and 47 topics about the determinants of the NPL ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around NPL ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Non-Performing Loan (NPL), Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Banking*

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan industri perbankan dan meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat, risiko kredit menjadi semakin penting dalam operasi perbankan. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu indikator kesehatan keuangan bank yang paling penting dan paling sering digunakan oleh para regulator dan investor untuk menilai kualitas portofolio kredit bank. Rasio NPL dihitung dengan membagi jumlah pinjaman yang tidak dibayar dengan total pinjaman yang diberikan oleh bank. Misalnya, jika seorang bank memiliki pinjaman sebesar Rp 1 triliun dan Rp 100 miliar di antaranya tidak dibayar, maka rasio NPL-nya adalah 10%. Rasio NPL yang tinggi menunjukkan bahwa bank mengalami masalah keuangan dan berpotensi mengalami kerugian yang besar. Sementara rasio NPL yang rendah menunjukkan kualitas portofolio kredit yang baik dan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit dengan baik. Oleh karena itu, rasio NPL sangat penting bagi bank dan para regulator untuk memastikan bahwa bank dapat bertahan dalam jangka panjang (Pradesyah, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan inovasi keuangan telah membawa perubahan pada industri perbankan. Beberapa bank telah menggunakan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data kredit secara lebih efisien, sehingga memungkinkan mereka untuk memantau portofolio kredit mereka dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kredit dan memperbaiki rasio NPL bank. Selain itu, beberapa negara juga telah memperkenalkan regulasi baru untuk memastikan bahwa bank dapat mengelola risiko kredit dengan baik. Misalnya, beberapa negara mewajibkan bank untuk menempatkan dana cadangan untuk mengatasi kerugian akibat NPL. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kredit dan memperkuat kesehatan keuangan bank (Nurfitriani, 2021).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peraturan tentang batas rasio NPL yang diizinkan bagi bank. Saat ini, batas rasio NPL yang diizinkan bagi bank konvensional adalah 5%, sementara untuk bank syariah adalah 3%. OJK juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap bank untuk memastikan bahwa rasio NPL mereka tetap dalam batas yang diizinkan. Secara keseluruhan, penggunaan rasio NPL pada perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan industri perbankan dan regulasi yang ada. Rasio NPL tetap menjadi salah satu indikator utama kesehatan keuangan bank dan akan terus dipantau secara ketat oleh regulator dan investor di masa depan. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa mereka mengelola risiko kredit dengan baik dan mempertahankan rasio NPL dalam batas yang diizinkan untuk menjaga kesehatan keuangan mereka (Hakim, 2022).

Perkembangan penelitian mengenai NPL pada perbankan telah menjadi topik yang penting dalam literatur ekonomi dan keuangan. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan penelitian yang terkait dengan NPL pada perbankan: *pertama*, penelitian yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi NPL di bank, termasuk faktor makroekonomi, karakteristik perbankan, dan faktor internal seperti manajemen risiko dan kebijakan kredit. Hasil penelitian ini dapat membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit dengan lebih baik (Wadi, 2021). *Kedua*, penelitian yang mengevaluasi dampak NPL pada kinerja keuangan bank, termasuk pengaruhnya pada profitabilitas, likuiditas, dan kelayakan modal. Hasil penelitian ini dapat membantu bank dalam menilai kinerja mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesehatan keuangan mereka (Paramita, 2018). *Ketiga*, penelitian yang mengevaluasi pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap NPL pada perbankan. Hasil penelitian ini dapat membantu regulator dalam merancang regulasi yang efektif untuk mengurangi risiko kredit dan memperkuat kesehatan keuangan bank (Muttaqien, 2019). *Keempat*, penelitian yang mengevaluasi praktik manajemen risiko kredit di bank, termasuk proses analisis kredit, pengelolaan portofolio kredit, dan pengelolaan risiko kredit non-performing. Hasil penelitian ini dapat membantu bank dalam mengembangkan praktik manajemen risiko kredit yang lebih baik (Widjaja, 2022). *Kelima*, penelitian yang mengeksplorasi penggunaan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan dalam mengelola risiko kredit dan mengurangi NPL. Hasil penelitian ini dapat membantu bank dalam mengembangkan solusi teknologi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah NPL. Secara keseluruhan, perkembangan penelitian mengenai NPL pada perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan industri perbankan dan inovasi keuangan. Penelitian ini sangat penting bagi bank dan para regulator untuk memastikan bahwa risiko kredit dapat dikelola dengan baik dan kesehatan keuangan bank dapat dipertahankan dalam jangka panjang (Sepdiana, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar NPL pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik VOSviewer guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar NPL. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal NPL. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik yang sering diteliti oleh peneliti, sehingga dapat mengetahui kekosongan penelitian, dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet adalah istilah yang digunakan di industri perbankan untuk menggambarkan kredit yang telah jatuh tempo dan tidak mampu dipenuhi oleh peminjam, sehingga bank tidak dapat mengumpulkan pembayaran kembali

untuk jumlah pokok dan bunga yang terutang. Dalam istilah yang lebih sederhana, NPL dapat diartikan sebagai kredit yang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang meminjam, dan karena itu menjadi masalah bagi bank atau lembaga keuangan yang memberikannya. Jika jumlah NPL bank terlalu tinggi, hal ini dapat menyebabkan bank mengalami kerugian finansial, dan pada akhirnya dapat mengancam kestabilan industri perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tingkat NPL adalah salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan dan kinerja suatu bank (Firmansyah et al., 2014).

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang menggunakan data bibliografi untuk mengukur dan menganalisis karakteristik publikasi ilmiah. Metode ini melibatkan pengumpulan data bibliografi dari publikasi ilmiah, seperti jurnal, artikel, buku, dan lain-lain, dan kemudian melakukan analisis statistik pada data tersebut. Tujuan utama dari studi bibliometrik adalah untuk mengukur dampak dan pengaruh publikasi ilmiah serta mengevaluasi produktivitas dan kualitas penelitian dari suatu individu, kelompok, atau institusi. Beberapa aspek yang dapat diukur melalui studi bibliometrik antara lain frekuensi publikasi, penulis yang paling produktif, penyebaran topik penelitian, jaringan kolaborasi antarpeleliti, dan dampak dari publikasi, seperti indeks kutipan. Metode ini telah digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sains, teknologi, kedokteran, ilmu sosial, dan humaniora, dan dapat membantu para peneliti, penerbit, dan institusi akademik dalam membuat keputusan strategis tentang penelitian dan pengelolaan publikasi ilmiah (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah salah satu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data bibliometrik, seperti data *co-citation*, *co-authorship*, *bibliographic coupling*, dan sebagainya. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Universitas Leiden dan dapat diunduh secara gratis. *VOSviewer* memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan memvisualisasikan data bibliometrik dalam bentuk peta jaringan atau network map. Peta jaringan tersebut menunjukkan hubungan antara elemen dalam data bibliometrik, seperti hubungan antara penulis, topik penelitian, jurnal, dan lain-lain. Dalam *VOSviewer*, pengguna dapat menyesuaikan tampilan peta jaringan dan mengeksplorasi data bibliometrik dengan menggunakan berbagai alat analisis, seperti pengelompokan (*clustering*), analisis faktor, dan analisis jalur. *VOSviewer* dapat digunakan oleh para peneliti, penerbit, dan institusi akademik dalam menganalisis dan memvisualisasikan data bibliometrik, serta membuat keputusan strategis tentang penelitian dan pengelolaan publikasi ilmiah (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk menyusun dan mengevaluasi literatur yang berkaitan dengan topik tertentu dalam suatu disiplin ilmu. Tujuan utama dari studi *literature review* adalah untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian, termasuk sejarah, tren, dan kontroversi dalam bidang tersebut. Studi *literature review* biasanya melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan sintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dan artikel konferensi. Peneliti kemudian mengevaluasi dan menganalisis literatur tersebut untuk menemukan kesimpulan atau kesimpulan yang dapat diambil tentang topik penelitian. Studi *literature review* dapat dilakukan sebagai penelitian mandiri atau sebagai bagian dari penelitian yang lebih luas. Studi *literature review* dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sains, teknologi, kedokteran, ilmu sosial, dan humaniora. Metode ini membantu peneliti untuk memahami tren dan perubahan dalam penelitian mereka, mengidentifikasi area penelitian yang perlu dikembangkan, dan mengembangkan kerangka teoritis yang kuat untuk penelitian mereka (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Non-Performing Loan* (NPL). Jenis data yang

digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang NPL pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Non-Performing Loan*” dan “*NPL*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar NPL menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar NPL menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar NPL menggunakan studi *literature review* (Budianto & Dewi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Jurnal seputar *Non-Performing Loan (NPL)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 750 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2006 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data publikasi jurnal seputar NPL berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2006	2	2013	30	2019	72
2008	1	2014	40	2020	87
2009	1	2015	57	2021	88
2010	2	2016	59	2022	116
2011	4	2017	75	2023	13
2012	11	2018	92		

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik *VOSviewer* seputar *Non-Performing Loan (NPL)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

sampling, quantitative data, rasio, return, roa, roe, signifikan terhadap return, spss, state, teknik analisis data, third party fund, time series, uji f, uji t.

- Kluster 4, terdiri dari 12 item topik, yaitu: *bank size, data analysis method, indonesian stock exchange, lar, loan deposit ratio, multiple linear regression, multiple regression analysis, purposive sampling technique, ratio, sampling method, square.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Non-Performing Loan (NPL)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 47 pengaruh NPL pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Cadangan kerugian penurunan nilai. NPL dapat mempengaruhi besarnya cadangan kerugian penurunan nilai. Ketika bank memiliki NPL yang tinggi, mereka harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai yang lebih besar untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian dari NPL tersebut. Hal ini dapat mengurangi keuntungan bank dan mempengaruhi pertumbuhan keuangan mereka.

(2) *Capital Adequacy Ratio/CAR*. CAR adalah rasio yang mengukur kemampuan bank untuk menanggung risiko kredit dan risiko operasional. Jika NPL meningkat, bank dapat mengalami penurunan CAR karena bank harus mengeluarkan lebih banyak modal untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai. Penurunan CAR dapat mengurangi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dan meningkatkan risiko kebangkrutan.

(3) *Financial Distress*. NPL yang tinggi dapat mengindikasikan adanya masalah keuangan yang lebih besar pada bank. Ini dapat menyebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk membayar pinjaman dan mempertahankan modal minimum. Jika bank mengalami *financial distress*, maka bank dapat mengalami risiko kebangkrutan.

(4) *Financial Sustainability Ratio/FSR*. FSR mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika NPL meningkat, bank dapat mengalami penurunan FSR karena bank harus mengeluarkan lebih banyak modal untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai. Penurunan FSR dapat mengurangi kepercayaan investor dan mempengaruhi reputasi bank.

(5) *Gross Domestic Product/GDP*. NPL yang tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dapat menurunkan ketersediaan kredit dan memperburuk kondisi keuangan perbankan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor, dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, NPL yang rendah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan ketersediaan kredit dan meningkatkan kepercayaan investor.

(6) Harga saham. NPL yang tinggi dapat mempengaruhi harga saham bank karena investor mungkin lebih mempertimbangkan risiko keuangan bank yang tinggi. Selain itu, bank yang memiliki NPL yang tinggi mungkin mengalami penurunan pendapatan dan kinerja keuangan, yang dapat mempengaruhi harga saham mereka.

(7) Jumlah kredit yang disalurkan. NPL yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan kredit karena bank harus membatasi kredit untuk mengurangi risiko. Hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, khususnya jika bank menjadi kurang meminjamkan uang kepada sektor-sektor produktif.

(8) Kesehatan bank. NPL yang tinggi dapat menjadi tanda masalah keuangan yang lebih besar pada bank dan dapat mempengaruhi kesehatan keuangan mereka. Bank yang memiliki NPL yang tinggi mungkin harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai yang lebih besar, yang dapat mengurangi keuntungan mereka dan mempengaruhi pertumbuhan mereka. Selain itu, NPL yang tinggi juga dapat menyebabkan bank mengalami risiko kebangkrutan.

(9) Kemampuan pengembalian kredit. NPL yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan perbankan untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan kepada nasabah.

Hal ini disebabkan karena NPL yang tinggi menandakan adanya risiko gagal bayar yang lebih besar, sehingga perbankan harus mempersiapkan cadangan modal yang lebih besar untuk mengatasi risiko tersebut. Hal ini dapat mengurangi kemampuan perbankan untuk memberikan kredit baru kepada nasabah yang membutuhkan, karena modal yang diperlukan untuk menangani NPL harus dipertahankan.

(10) Keputusan pemberian kredit. NPL juga mempengaruhi keputusan perbankan dalam memberikan kredit baru kepada nasabah. Perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kredit jika NPL tinggi, karena risiko gagal bayar yang lebih besar. Hal ini dapat mengurangi jumlah kredit yang diberikan oleh perbankan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

(11) Keputusan investasi. NPL juga dapat mempengaruhi keputusan perbankan dalam melakukan investasi. Jika NPL tinggi, perbankan akan lebih cenderung untuk mempertahankan modalnya daripada menginvestasikannya, karena risiko investasi yang lebih besar dapat meningkatkan NPL dan mempengaruhi kemampuan perbankan untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi.

(12) Kredit investasi perbankan. NPL juga dapat mempengaruhi kredit investasi perbankan. Jika NPL tinggi, perbankan akan lebih cenderung untuk memberikan kredit investasi kepada nasabah yang lebih aman, dengan risiko gagal bayar yang lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi jumlah kredit investasi yang diberikan oleh perbankan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

(13) Laba perusahaan. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank, khususnya pada laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar untuk menutupi kerugian dari kredit bermasalah. Cadangan kerugian yang lebih besar ini akan menurunkan laba bersih perusahaan dan dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap kinerja bank.

(14) *Level of IPO Underpricing*. *IPO underpricing* merupakan selisih antara harga penawaran saham saat IPO dengan harga saham saat penawaran perdana. NPL dapat mempengaruhi tingkat underpricing karena investor akan lebih waspada terhadap bank yang memiliki tingkat NPL yang tinggi. Bank dengan tingkat NPL yang tinggi akan cenderung memiliki tingkat *underpricing* yang lebih tinggi karena investor menganggap risiko investasi pada bank tersebut lebih besar.

(15) *Long term performance*. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan karena dapat mengurangi kinerja operasional bank dan menurunkan kualitas aset bank. Bank dengan tingkat NPL yang tinggi dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal dan mengalami penurunan kemampuan untuk memberikan kredit. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja jangka panjang perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor terhadap bank.

(16) *Loan to Deposit Ratio/LDR*. LDR merupakan rasio antara jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana yang diterima dari nasabah. NPL dapat mempengaruhi LDR karena bank cenderung mengurangi penawaran kredit untuk menghindari risiko kredit bermasalah yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengurangi LDR dan mempengaruhi kemampuan bank untuk memperluas bisnis dan memberikan kredit kepada nasabah.

(17) *Loan Loss Provision/LLP*. LLP merupakan cadangan kerugian yang dibuat oleh bank untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dapat diakibatkan oleh kredit bermasalah. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi LLP karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar untuk menutupi risiko kredit bermasalah. Hal ini dapat mengurangi laba bersih bank dan mempengaruhi likuiditas perusahaan.

(18) Laba bersih. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi laba bersih bank karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar untuk menutupi risiko kredit bermasalah. Hal ini akan menurunkan pendapatan bank dan mempengaruhi kinerja

keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, tingkat NPL yang tinggi juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap kinerja bank dan menurunkan nilai saham perusahaan.

(19) Likuiditas. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar untuk menutupi risiko kredit bermasalah. Cadangan kerugian yang lebih besar ini dapat mengurangi likuiditas bank dan mempengaruhi kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah.

(20) Manajemen laba. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi manajemen laba bank karena bank akan berupaya untuk mengelola tingkat NPL agar tidak terlalu tinggi dan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi pelaporan keuangan bank dan menimbulkan risiko untuk melanggar peraturan dan hukum yang berlaku.

(21) Nilai perusahaan. Tingkat NPL yang tinggi dapat menurunkan nilai perusahaan karena menunjukkan bahwa bank menghadapi risiko kredit yang tinggi dan kemungkinan besar harus menanggung kerugian besar di masa depan. Ini dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan dan menyebabkan penurunan harga saham.

(22) *Net Interest Margin/NIM*. NIM adalah selisih antara pendapatan bunga yang diterima oleh bank dan biaya bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi NIM karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar untuk menutupi risiko kredit bermasalah. Hal ini dapat mengurangi pendapatan bunga bank dan mengurangi NIM.

(23) *Net Profit Margin/NPM*. NPM adalah rasio antara laba bersih dan pendapatan total bank. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi NPM karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar untuk menutupi risiko kredit bermasalah. Hal ini dapat mengurangi laba bersih bank dan mengurangi NPM.

(24) *Price Earning Ratio/PER*. PER adalah rasio antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi PER karena investor dapat menganggap bahwa bank menghadapi risiko kredit yang tinggi dan kemungkinan besar harus menanggung kerugian besar di masa depan. Hal ini dapat menurunkan harga saham bank dan mengurangi PER.

(25) Pertumbuhan laba. NPL dapat mempengaruhi pertumbuhan laba perbankan karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian untuk menutupi risiko kredit bermasalah, yang dapat mengurangi laba bersih bank. Karena itu, bank dengan tingkat NPL yang lebih rendah dapat lebih mampu mencapai pertumbuhan laba yang lebih tinggi daripada bank dengan tingkat NPL yang lebih tinggi.

(26) Pertumbuhan modal. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan modal karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar, yang dapat mengurangi keuntungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan modal. Bank dengan tingkat NPL yang lebih rendah dapat lebih mudah mencapai pertumbuhan modal yang lebih tinggi daripada bank dengan tingkat NPL yang lebih tinggi.

(27) Pembiayaan Mudharabah. NPL dapat mempengaruhi pembiayaan Mudharabah karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar untuk menutupi risiko kredit bermasalah. Hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk menyediakan pembiayaan Mudharabah kepada nasabah, karena bank harus memprioritaskan penggunaan dana untuk menutupi kerugian kredit.

(28) Pembiayaan dana talangan haji. NPL juga dapat mempengaruhi pembiayaan dana talangan haji karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar untuk menutupi risiko kredit bermasalah. Hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk menyediakan pembiayaan dana talangan haji, karena bank harus memprioritaskan penggunaan dana untuk menutupi kerugian kredit.

(29) Pendapatan bunga. NPL dapat mempengaruhi pendapatan bunga perbankan karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian untuk menutupi risiko kredit bermasalah, yang dapat mengurangi pendapatan bunga bank. Bank dengan tingkat NPL yang lebih rendah dapat lebih mampu mencapai pendapatan bunga yang lebih tinggi daripada bank dengan tingkat NPL yang lebih tinggi.

(30) Penyaluran kredit UMKM. NPL dapat mempengaruhi penyaluran kredit UMKM karena bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor UMKM jika terdapat risiko kredit bermasalah yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penyaluran kredit UMKM dan dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor UMKM.

(31) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat/KUR. NPL juga dapat mempengaruhi penyaluran Kredit Usaha Rakyat/KUR karena bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor UMKM jika terdapat risiko kredit bermasalah yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penyaluran KUR dan dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor UMKM.

(32) Penyaluran kredit modal kerja. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi penyaluran kredit modal kerja karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar, yang dapat mengurangi keuntungan yang dapat digunakan untuk menyalurkan kredit modal kerja. Hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk menyediakan kredit modal kerja kepada nasabah.

(33) Penyaluran investasi. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi penyaluran investasi karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar, yang dapat mengurangi keuntungan yang dapat digunakan untuk menyalurkan investasi. Hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk menyediakan investasi kepada nasabah.

(34) Penyaluran konsumsi. Tingkat NPL yang tinggi juga dapat mempengaruhi penyaluran konsumsi karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang lebih besar, yang dapat mengurangi keuntungan yang dapat digunakan untuk menyalurkan kredit konsumsi. Hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk menyediakan kredit konsumsi kepada nasabah.

(35) Penyaluran Kredit Agunan Rumah/KAR. NPL juga dapat mempengaruhi penyaluran KAR karena bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor properti jika terdapat risiko kredit bermasalah yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penyaluran KAR dan dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor properti.

(36) Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah/KPR. NPL yang tinggi dapat menyebabkan bank sulit untuk menyalurkan kredit Pemilikan Rumah/KUR karena bank akan cenderung lebih berhati-hati dalam menyetujui aplikasi kredit. Selain itu, NPL yang tinggi juga dapat membatasi sumber daya bank untuk menyalurkan kredit KUR karena bank harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk menangani kredit bermasalah yang sudah ada.

(37) Pinjaman *Qardhul Hasan*. NPL yang tinggi dapat membuat bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyetujui aplikasi pinjaman *Qardhul Hasan* karena bank perlu memastikan bahwa pihak yang meminjamkan uang akan dapat membayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, bank juga dapat memeriksa histori kredit peminjam sebelum menyetujui aplikasi.

(38) Rentabilitas. NPL yang tinggi dapat berdampak negatif pada rentabilitas bank karena bank perlu mengalokasikan lebih banyak dana untuk menangani kredit bermasalah. Selain itu, jika kredit bermasalah tidak dapat diatasi dengan baik, bank dapat mengalami kerugian dan mengurangi laba bersihnya.

(39) *Rating* bank. NPL yang tinggi dapat mempengaruhi *rating* bank karena NPL digunakan sebagai salah satu indikator keuangan untuk menilai kinerja bank. Jika NPL tinggi, maka *rating* bank dapat turun karena NPL dianggap sebagai risiko kredit yang tinggi yang dapat berdampak negatif pada keuangan bank.

(40) *Return On Asset/ROA*. NPL yang tinggi dapat berdampak negatif pada ROA karena bank harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk menangani kredit bermasalah.

Hal ini dapat mengurangi laba bersih bank dan akhirnya mempengaruhi ROA. Selain itu, NPL yang tinggi juga dapat membuat investor kehilangan kepercayaan pada kinerja bank dan akhirnya mempengaruhi ROA.

(41) *Return On Equity/ROE*. NPL yang tinggi dapat mempengaruhi ROE karena ROE mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh bank terhadap modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Jika bank harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk menangani kredit bermasalah, maka laba bersih bank dapat menurun, sehingga mempengaruhi ROE.

(42) *Return On Investment/ROI*. NPL yang tinggi dapat mempengaruhi ROI karena ROI mengukur pengembalian investasi yang diperoleh oleh investor. Jika bank harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk menangani kredit bermasalah, maka pengembalian investasi yang diperoleh oleh investor dapat menurun, sehingga mempengaruhi ROI.

(43) *Return* saham. NPL yang tinggi dapat mempengaruhi *return* saham karena *return* saham mengukur pengembalian investasi yang diperoleh oleh pemegang saham bank. Jika NPL tinggi, maka laba bersih bank dapat menurun, sehingga *return* saham juga dapat turun.

(44) *Shareholder Value*. NPL yang tinggi dapat memberikan dampak negatif pada *shareholder value* karena NPL menunjukkan risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Hal ini dapat membuat investor kehilangan kepercayaan pada bank dan akhirnya mempengaruhi harga saham bank.

(45) Tingkat utang perusahaan. NPL yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat utang perusahaan karena bank harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk menangani kredit bermasalah. Hal ini dapat mengurangi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman baru dan akhirnya mempengaruhi tingkat utang perusahaan.

(46) Tingkat kesehatan kredit koperasi. NPL yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat kesehatan kredit koperasi karena koperasi sering kali mengandalkan pinjaman dari bank untuk menjalankan operasinya. Jika bank mengalami masalah kredit, maka koperasi juga dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman.

(47) Tingkat kolektibilitas kredit. NPL yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas kredit karena bank harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk menagih kredit bermasalah. Hal ini dapat mempengaruhi proses penagihan dan akhirnya mempengaruhi tingkat kolektibilitas kredit bank. Selain itu, jika tingkat NPL tinggi, maka risiko gagal bayar dapat meningkat, sehingga mempengaruhi tingkat kolektibilitas kredit.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Non-Performing Loan (NPL)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 47 variabel determinan NPL pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO. BOPO merupakan rasio yang mengukur seberapa besar biaya operasional bank dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi BOPO, semakin besar beban biaya operasional bank dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Jika BOPO tinggi, maka bank akan kesulitan untuk memperoleh keuntungan yang cukup untuk menutup biaya operasionalnya. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan bank untuk mengelola risiko kredit dan meminimalkan NPL.

(2) *BI Rate*. *BI Rate* adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan bagi bank-bank lain dalam menentukan suku bunga kredit. Jika *BI Rate* naik, maka suku bunga kredit juga akan naik, yang dapat menyebabkan kenaikan beban bunga bagi nasabah yang memiliki kredit. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar kredit, yang dapat meningkatkan risiko kredit dan NPL.

(3) *Capital Adequacy Ratio/CAR*. CAR adalah rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan modal minimum yang ditetapkan oleh regulator. Semakin tinggi CAR, semakin besar kemampuan bank untuk menanggung risiko dan meminimalkan NPL. Sebaliknya, jika CAR rendah, maka bank akan memiliki keterbatasan dalam menanggung risiko dan meningkatkan risiko kredit dan NPL.

(4) *Corporate Social Responsibility/CSR*. CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jika bank menjalankan CSR dengan baik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Hal ini dapat berdampak positif pada kualitas kredit, karena nasabah akan lebih percaya dan memilih bank yang menjalankan CSR dengan baik, sehingga dapat membantu meminimalkan risiko kredit dan NPL.

(5) *Collectability*. Tingkat *Collectability* atau kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman mereka dapat mempengaruhi tingkat NPL. Semakin baik tingkat *collectability*, semakin rendah kemungkinan nasabah gagal membayar pinjaman mereka dan oleh karena itu, tingkat NPL akan cenderung lebih rendah.

(6) Covid-19. Pandemi Covid-19 dapat berdampak signifikan pada tingkat NPL karena menyebabkan banyak usaha gulung tikar dan meningkatkan tingkat pengangguran. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk membayar pinjaman mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat NPL.

(7) Dana Pihak Ketiga/DPK. Tingkat DPK yang tinggi dapat membantu perbankan untuk mengurangi risiko NPL dengan memberikan sumber daya yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk meminjamkan uang kepada nasabah. Sebaliknya, jika tingkat DPK rendah, perbankan mungkin mengalami kesulitan dalam meminjamkan uang, dan pada akhirnya dapat meningkatkan risiko NPL.

(8) *Gross Domestic Product/GDP*. Tingkat GDP dapat mempengaruhi tingkat NPL karena menunjukkan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Jika GDP rendah, maka kemungkinan ada penurunan bisnis dan lapangan kerja, yang dapat menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman mereka. Akibatnya, tingkat NPL dapat meningkat.

(9) *Good Corporate Governance/GCG*. Tingkat GCG yang baik dapat membantu perbankan untuk meminimalkan risiko NPL dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal perusahaan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pinjaman yang disalurkan kepada nasabah memiliki risiko yang lebih rendah dan dapat membantu mengurangi tingkat NPL.

(10) Inflasi. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi tingkat NPL karena dapat menyebabkan meningkatnya biaya hidup dan menurunkan daya beli. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan nasabah dalam membayar pinjaman mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat NPL.

(11) *Interest Rate*. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi tingkat NPL karena dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman mereka. Jika suku bunga naik, maka pembayaran pinjaman menjadi lebih mahal, dan nasabah mungkin mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman mereka. Akibatnya, tingkat NPL dapat meningkat.

(12) Jumlah kredit yang disalurkan. Tingkat NPL dapat dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan. Jika perbankan memberikan terlalu banyak pinjaman tanpa mempertimbangkan risiko yang tepat, maka tingkat NPL dapat meningkat. Oleh karena itu, perbankan harus melakukan evaluasi risiko yang tepat sebelum memberikan pinjaman untuk mengurangi risiko NPL.

(13) Jaminan debitur. Jaminan debitur dapat mempengaruhi NPL karena dapat meminimalisir risiko kredit yang diambil oleh bank. Jika seorang debitur memberikan jaminan dalam bentuk aset atau surat berharga, maka bank dapat menjual jaminan tersebut

jika debitur tidak mampu membayar kredit. Dengan demikian, risiko kredit bank berkurang dan kemungkinan terjadinya NPL juga menurun.

(14) Inefisiensi. Inefisiensi dalam operasi perbankan dapat meningkatkan risiko kredit dan kemungkinan terjadinya NPL. Inefisiensi dapat terjadi dalam berbagai hal, seperti proses pengambilan keputusan kredit yang kurang baik, kurangnya pengawasan kredit yang diberikan, atau kurangnya pengelolaan risiko kredit secara efektif. Oleh karena itu, bank yang efisien cenderung memiliki tingkat NPL yang lebih rendah.

(15) Karakteristik debitur. Karakteristik debitur seperti riwayat kredit, kemampuan membayar, dan penghasilan dapat mempengaruhi tingkat NPL. Jika seorang debitur memiliki riwayat kredit yang buruk atau tidak dapat membayar kreditnya, maka kemungkinan terjadinya NPL akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika debitur memiliki riwayat kredit yang baik dan kemampuan membayar yang baik, maka kemungkinan terjadinya NPL akan lebih rendah.

(16) Kepemilikan perusahaan. Kepemilikan perusahaan juga dapat mempengaruhi NPL pada perbankan. Jika bank dimiliki oleh pemerintah, maka risiko kreditnya dapat lebih rendah karena pemerintah memiliki sumber daya yang besar dan dapat meminimalkan risiko kredit yang diambil. Namun, jika bank dimiliki oleh sektor swasta, maka risiko kreditnya dapat lebih tinggi karena sektor swasta memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi.

(17) Kebijakan kredit. Kebijakan kredit yang longgar dapat meningkatkan risiko kredit dan kemungkinan terjadinya NPL. Jika bank memberikan kredit dengan terlalu banyak atau dengan syarat yang terlalu mudah, maka risiko kreditnya akan meningkat. Oleh karena itu, bank perlu memiliki kebijakan kredit yang ketat dan menilai dengan cermat kemampuan debitur untuk membayar kredit.

(18) Kecukupan modal. Kecukupan modal adalah hal yang penting bagi perbankan karena dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola risiko dan menanggung kerugian akibat NPL. Jika bank memiliki modal yang cukup, maka bank dapat menanggung kerugian akibat NPL tanpa mengalami masalah keuangan yang serius. Namun, jika bank memiliki modal yang kurang, maka bank dapat mengalami masalah keuangan yang serius akibat NPL.

(19) Krisis global. Krisis global dapat mempengaruhi tingkat NPL pada perbankan karena dapat mengurangi kinerja ekonomi dan kemampuan debitur untuk membayar kredit. Jika terjadi krisis global, maka banyak perusahaan dan individu dapat mengalami kesulitan dalam membayar kreditnya. Oleh karena itu, bank perlu mengambil tindakan pencegahan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya NPL akibat krisis global.

(20) Kualitas Aktiva Produktif/KAP. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dapat mempengaruhi NPL pada perbankan karena KAP yang buruk dapat meningkatkan risiko kredit dan kemungkinan terjadinya NPL. KAP yang buruk dapat terjadi karena adanya debitur yang tidak mampu membayar kredit, penurunan nilai aset atau surat berharga, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai aset. Oleh karena itu, bank perlu memantau KAP secara teratur dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko kredit.

(21) *Loan to Deposit Ratio/LDR*. LDR merupakan rasio yang mengukur jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan jumlah dana yang diterima dari nasabah melalui simpanan. Jika LDR terlalu tinggi, artinya bank terlalu banyak memberikan pinjaman dan kurang memiliki dana untuk menutupi pinjaman tersebut. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit dan kemungkinan terjadinya NPL.

(22) Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo adalah bencana alam yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada 2006. Bencana ini menyebabkan banyak perusahaan dan individu mengalami kesulitan dalam membayar kreditnya. Oleh karena itu, Lumpur Lapindo dapat mempengaruhi NPL pada perbankan.

(23) Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Jika bank tidak memiliki likuiditas yang cukup, maka bank dapat mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya termasuk membayar

kewajiban kepada nasabah yang melakukan simpanan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja bank dan meningkatkan risiko NPL.

(24) Manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah proses pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Jika manajemen risiko kredit tidak baik, maka bank dapat mengalami kesulitan dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan kemungkinan terjadinya NPL.

(25) Manajemen akad *Qardhul Hasan*. Manajemen akad *Qardhul Hasan* adalah pengelolaan akad yang bertujuan untuk menghindari riba dalam transaksi perbankan. Jika manajemen akad *Qardhul Hasan* tidak baik, maka bank dapat mengalami kesulitan dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan kemungkinan terjadinya NPL.

(26) Nilai tukar/kurs. Nilai tukar/kurs dapat mempengaruhi bisnis dan performa keuangan suatu perusahaan termasuk perbankan. Jika terjadi fluktuasi kurs yang signifikan, maka perbankan dapat mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya terutama pada pinjaman yang menggunakan mata uang asing. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja bank dan meningkatkan risiko NPL.

(27) *Net Interest Margin/NIM*. Net interest margin (NIM) adalah selisih antara pendapatan bunga yang diterima oleh bank dari pinjaman dan biaya bunga yang dibayarkan kepada nasabah pada simpanan mereka. Jika NIM rendah, maka bank dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasional dan mengelola risiko kredit. Hal ini dapat meningkatkan risiko NPL pada perbankan.

(28) *Payment Period*. *Payment period* adalah jangka waktu yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membayar kewajiban finansialnya. Jika *payment period* terlalu panjang, maka bank dapat mengalami kesulitan dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan kemungkinan terjadinya NPL.

(29) Penyaluran kredit UMKM. Penyaluran kredit UMKM dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat basis usaha kecil dan menengah di Indonesia. Namun, penyaluran kredit UMKM juga memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik oleh bank. Jika bank tidak memiliki kebijakan yang tepat dalam mengelola risiko kredit pada UMKM, maka risiko NPL dapat meningkat.

(30) Pemberian Kredit Pemilikan Rumah/KPR. Pemberian Kredit Pemilikan Rumah/KPR dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Namun, pemberian KPR juga memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik oleh bank. Jika nasabah tidak dapat membayar angsuran KPR tepat waktu, maka risiko NPL dapat meningkat.

(31) Pemberian Kredit Kupedes. Kredit Kupedes adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau modal kerja. Jika bank tidak memiliki kebijakan yang tepat dalam mengelola risiko kredit Kupedes, maka risiko NPL dapat meningkat.

(32) PSAK No. 50, 55, 71. PSAK No. 50, 55, dan 71 mengatur tentang aspek akuntansi dan pelaporan keuangan dalam sektor perbankan. Jika bank tidak menerapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan dengan benar, maka dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan risiko kredit. Hal ini dapat meningkatkan risiko NPL pada perbankan.

(33) Produk Domestik Regional Bruto/PDRB. PDRB dapat menjadi indikator penting dalam menentukan kinerja suatu daerah atau negara dalam hal pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PDRB dapat mengindikasikan bahwa suatu wilayah atau negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, sehingga kegiatan bisnis dan investasi juga meningkat. Namun, apabila terjadi penurunan PDRB, maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga dapat memicu meningkatnya NPL pada sektor perbankan.

(34) Pertumbuhan ekspor. Pertumbuhan ekspor dapat menjadi faktor yang mempengaruhi NPL pada perbankan. Hal ini disebabkan karena kinerja ekspor yang buruk dapat mengurangi pendapatan perusahaan sehingga meningkatkan risiko kredit yang tidak

terbayar. Sebaliknya, pertumbuhan ekspor yang positif dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan menurunkan risiko kredit yang tidak terbayar.

(35) Pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit memiliki hubungan positif dengan NPL. Jika pertumbuhan kredit terlalu tinggi, maka dapat meningkatkan risiko NPL. Hal ini terjadi karena semakin banyak kredit yang diberikan, semakin besar juga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Oleh karena itu, perbankan perlu memperhatikan pertumbuhan kredit agar tidak terjadi peningkatan NPL yang signifikan.

(36) Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki pengaruh terhadap NPL pada perbankan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan untuk membayar kredit meningkat. Namun, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka kemampuan masyarakat untuk membayar kredit juga menurun sehingga dapat memicu peningkatan NPL pada sektor perbankan.

(37) Pertumbuhan koperasi. Pertumbuhan koperasi dapat memberikan dampak positif terhadap NPL pada sektor perbankan. Koperasi dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi usaha kecil dan menengah (UKM), sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peluang untuk terjadinya kredit macet dapat ditekan.

(38) Perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja dapat menjadi faktor yang mempengaruhi NPL pada perbankan. Jika perputaran modal kerja terlalu rendah, maka dapat meningkatkan risiko NPL. Hal ini disebabkan karena semakin lama modal kerja beredar, semakin besar kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Oleh karena itu, perbankan perlu memperhatikan perputaran modal kerja agar tidak terjadi peningkatan NPL yang signifikan.

(39) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan dapat memberikan dampak positif terhadap NPL pada sektor perbankan. Program ini memberikan dukungan kepada masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk di dalamnya melalui pemberian modal usaha. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pendapatan lebih sehingga peluang untuk terjadinya kredit macet dapat ditekan.

(40) Perlakuan pajak. Perlakuan pajak dapat memiliki pengaruh terhadap NPL pada perbankan. Jika pajak terlalu tinggi, maka dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan sehingga meningkatkan risiko kredit yang tidak terbayar. Sebaliknya, jika pajak rendah, maka perusahaan akan memiliki keuntungan lebih banyak dan dapat menurunkan risiko kredit yang tidak terbayar.

(41) Rasio keuangan. Rasio keuangan seperti rasio kredit terhadap deposito, rasio modal inti terhadap aset, dan rasio profitabilitas dapat memberikan informasi mengenai kesehatan keuangan perbankan. Rasio keuangan yang buruk dapat menunjukkan adanya risiko NPL yang lebih tinggi. Misalnya, jika rasio kredit terhadap deposito terlalu tinggi, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa perbankan telah meminjam terlalu banyak dan meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalah.

(42) Rasio CAMELS. Rasio CAMELS meliputi Capital adequacy, Asset quality, Management quality, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity to market risk. Rasio CAMELS digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan manajemen risiko perbankan. Jika perbankan mendapat skor yang buruk pada beberapa komponen CAMELS, maka hal ini dapat menunjukkan adanya risiko NPL yang lebih tinggi.

(43) Restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah suatu cara untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara merubah kondisi utama dari kredit yang disepakati awalnya. Restrukturisasi kredit dapat mempengaruhi NPL pada perbankan secara positif jika dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Restrukturisasi kredit dapat membantu mengurangi jumlah kredit bermasalah dan memperbaiki kualitas kredit.

(44) Sistem Pengendalian Internal. Sistem pengendalian internal mencakup kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh perbankan untuk mengelola risiko dan memastikan integritas keuangan perusahaan. Sistem pengendalian

internal yang baik dapat membantu mengurangi risiko NPL pada perbankan dengan memastikan bahwa proses pengelolaan kredit dilakukan secara baik dan terkontrol dengan baik.

(45) Solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio solvabilitas bank, semakin besar kemampuannya untuk mengatasi risiko kredit dan menangani kredit bermasalah. Oleh karena itu, semakin rendah rasio solvabilitas bank, semakin besar kemungkinan bank mengalami masalah dalam mengatasi NPL.

(46) Suku bunga. Suku bunga dapat mempengaruhi NPL pada perbankan. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi biaya modal bagi peminjam, dan semakin besar kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Sebaliknya, semakin rendah suku bunga, semakin mudah bagi peminjam untuk membayar kembali kreditnya dan semakin kecil kemungkinan terjadinya NPL.

(47) Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi NPL pada perbankan. Bank yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengatasi risiko kredit dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengelola kredit bermasalah. Sebaliknya, bank yang lebih kecil cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dalam mengelola kredit bermasalah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Non-Performing Loan* (NPL) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 750 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio NPL pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 4 kluster dan 189 item topik. Kluster 1 terdiri dari 69 topik, kluster 2 terdiri dari 57 topik, kluster 3 terdiri dari 51 topik, dan kluster 4 terdiri dari 12 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 47 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio NPL pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: cadangan kerugian penurunan nilai, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Financial Distress*, *Financial Sustainability Ratio/FSR*, *Gross Domestic Product/GDP*, harga saham, jumlah kredit yang disalurkan, kesehatan bank, kemampuan pengembalian kredit, keputusan pemberian kredit, keputusan investasi, kredit investasi perbankan, laba perusahaan, *level of IPO Underpricing*, *long term performance*, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Loan Loss Provision/LLP*, laba bersih, likuiditas, manajemen laba, nilai perusahaan, *Net Interest Margin/NIM*, *Net Profit Margin/NPM*, *Price Earning Ratio/PER*, pertumbuhan laba, pertumbuhan modal, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan dana talangan haji, pendapatan bunga, penyaluran kredit UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat/KUR, Penyaluran kredit modal kerja, penyaluran investasi, penyaluran konsumsi, penyaluran Kredit Agunan Rumah/KAR, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah/KPR, pinjaman *Qardhul Hasan*, rentabilitas, *rating bank*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Return On Investment/ROI*, *return saham*, *shareholder value*, tingkat utang perusahaan, tingkat kesehatan kredit koperasi, dan tingkat kolektibilitas kredit.

Selanjutnya, terdapat 47 topik yang berkaitan dengan determinan rasio NPL pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *BI rate*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Corporate Social Responsibility/CSR*, *Collectability*, covid-19, Dana Pihak Ketiga/DPK, *Gross Domestic Product/GDP*, *Good Corporate Governance/GCG*, inflasi, *interest rate*, jumlah kredit yang disalurkan, jaminan debitur, inefisiensi, karakteristik debitur, kepemilikan perusahaan, kebijakan kredit, kecukupan modal, krisis global, Kualitas Aktiva Produktif/KAP, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, lumpur Lapindo, likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen akad

Qardhul Hasan, nilai tukar/kurs, *Net Interest Margin/NIM*, *payment period*, penyaluran kredit UMKM, pemberian Kredit Pemilikan Rumah/KPR, pemberian Kredit Kupedes, PSAK No. 50, 55, 71, Produk Domestik Regional Bruto/PDRB, pertumbuhan ekspor, pertumbuhan kredit, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan koperasi, perputaran modal kerja, pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, perlakuan pajak, rasio keuangan, rasio CAMELS, restrukturisasi kredit, Sistem Pengendalian Internal, solvabilitas, suku bunga, dan ukuran perusahaan.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, baik dari jurnal nasional terakreditasi *Sinta* dan jurnal internasional terindeks *Scopus*, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas. *Kedua*, hasil studi *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

[Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>

[Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>

[Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>

[Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>

[Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>

[Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>

- [Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saberli, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*,

Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>